

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕГИДРАТАЦИИ ПАРАВОЛЬФРАМАТОВ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ© 2025. *Е. Е. Белоусова, Е. В. Хомутова, Н. В. Яблочкова*

Методами термогравиметрии, ПМР и ИК-спектроскопии изучен характер OH_n – группировок и их место в координации двух типов паравольфраматов: $\text{Me}_{10}[\text{W}_{12}\text{O}_{40}(\text{OH})_2]_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ и $(\text{Me}_2\text{OH})_2[\text{W}_{12}\text{O}_{40}(\text{OH})_2] \cdot n\text{H}_2\text{O}$, где Me^{3+} – In, Sc, Y, Gd, Lu, состав которых установлен на основании результатов химического, дифференциально-термического и рентгенофазового методов анализа, рентгеноспектрального микроанализа и ИК-спектроскопии. На основании данных физико-химического исследования подтверждено присутствие в солях нескольких типов воды; определены температурные интервалы дегидратации и термической устойчивости; установлено образование в структуре гидроксопаравольфраматов тетрамерной $[\text{Me}_4(\text{OH})_2(\text{H}_2\text{O})_n]^{10+}$ группировки, присутствие двух типов гидроксильных групп и протекание процесса оксоляции при постепенном удалении координированных у катиона OH -группировок с сохранением структуры паравольфрамат-аниона $[\text{W}_{12}\text{O}_{40}(\text{OH})_2]^{10-}$.

Ключевые слова: физико-химическое исследование; паравольфраматы индия, скандия, иттрия, гадолиния, лютеция; дегидратация; оксоляция; термическая устойчивость.

Введение. Вольфрам относится к числу наиболее важных для современной техники химических элементов. В настоящее время большой интерес вызывают кислородные соединения вольфрама (VI): вольфраматы, гидроксо-, оксо-, поликсовольфраматы редких и редкоземельных элементов, которые в связи с особенностями их кристаллической структуры и легкого искажения W-O многогранника находят применение как люминесцентные и оптические материалы, основа лазерных кристаллов, пьезо-, пиро-, сегнетоэлектрики [1–4]. Открытие ценных с технологической точки зрения свойств изополи- и гетерополивольфраматов позволили найти им применение в качестве ингибиторов коррозии, сорбентов, ядернозащитных материалов, в производстве органических пигментов и как антистатические агенты в текстильной промышленности, катализаторов, антивирусных и антибактериальных средств в медицине, модификаторов при получении высокоомных резисторов на основе висмут-рутениевого порошка [5–9].

Наиболее перспективными, представляющими практический и теоретический интерес в химии полиоксовольфраматов, на данный момент являются исследования по выявлению физико-химических характеристик и структурно-химических превращений, позволяющих их использовать в областях, где требуется температурная обработка [8–13]. Поэтому в данной работе представлены результаты изучения термических свойств синтезированных паравольфраматов In, Sc, Y, Gd, Lu и химизма превращений в процессе нагревания.

Экспериментальная часть. Материалы и методы исследования.

Исходные вещества. Раствор Na_2WO_4 готовили растворением $\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (ч.д.а) в дистиллированной воде. Точную концентрацию HNO_3 устанавливали

титрованием навески буры $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (индикатор метиловый красный), а Na_2WO_4 – гравиметрически (весовая форма WO_3), по известным методикам [14,15]. Раствор $\text{Me}(\text{NO}_3)_3$ готовили из $\text{Me}(\text{NO}_3)_3 \cdot n \text{H}_2\text{O}$ (х.ч.), где Me^{3+} – In, Sc, Y, Gd, Lu. Концентрацию Me (III) определяли методом комплексонометрического титрования [16].

ИК-спектроскопический анализ. Инфракрасные (ИК) спектры образцов в матрице из KBr записывали на ИК-спектрометре с преобразователем Фурье FTIR “Spectrum BXII” (Perkin-Elmer) в области волновых чисел $\nu = 400\text{--}4000 \text{ см}^{-1}$ ($\delta = \pm 0,8 \text{ см}^{-1}$).

Рентгенофазовый анализ. Рентгенофазовый анализ проводили на дифрактометре ДРОН – 3М. Скорость вращения счетчика при обзорной съемке для установления фазового состава образцов составляла 2 град/мин. Определение фазового состава проводили с помощью программы Match (ICDD).

Аналитический метод протонного магнитного резонанса (ПМР). Спектры ПМР в виде первых производных линий поглощения регистрировались на спектрометре WL-112 (Varian-США) на частоте 15 мГц при 80 К. Представленные в данной работе спектры ПМР имеют осредненные по шумам контуры экспериментальных спектров. Для определения доли каждого вида протона в спектре ПМР исследуемого соединения находилось отношение площадей интегральных интенсивностей широкой и узкой линий. Линия поглощения, отвечающая изолированным протонам ОН-групп, определялась путем графического вычитания из экспериментального спектра теоретической формы линии поглощения для OH_2 -групп с использованием данных атласа спектров для двухпротонной системы [17–20].

Дифференциально-термический анализ. Дифференциально-термический анализ (ДТА) проводили на дериватографе Q-1500D системы Paulik-Paulik-Erdey, в динамическом режиме нагрева в диапазоне температур 20–850 °С ($\delta = \pm 10 \text{ °С}$) в алуновом тиглях без крышки в среде неподвижного воздуха. Скорость нагревания составляла 5 °С·мин⁻¹. Как образец сравнения использовали оксид алюминия.

Микроскопический анализ. Изучение морфологии поверхности полученных солей методом сканирующей (растровой) электронной микроскопии, а также рентгеноспектральный микроанализ проводили с использованием аналитического комплекса сканирующего электронного микроскопа JSM 6490 LV. Съемка проводилась для образцов, нанесенных на токопроводящий углеродный скотч в режиме регистрации обратно рассеянных электронов (ВЕI) при элементном анализе фаз, которые входят в состав образцов, и в режиме детектирования вторичных электронов (SEI) при изучении поверхности полученных солей. Материал катода – гексаборид лантана (LaB_6). Ускоряющее напряжение 10–20 кВ.

Методика синтеза. Синтез паравольфраматов $\text{Me}_{10}[\text{W}_{12}\text{O}_{40}(\text{OH})_2]_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ и $(\text{Me}_2\text{OH})_2[\text{W}_{12}\text{O}_{40}(\text{OH})_2] \cdot n\text{H}_2\text{O}$, где Me^{3+} – In, Sc, Y, Gd, Lu, проводили по методикам, разработанным на кафедре для индия, скандия и иттрия при комнатной температуре (25 ÷ 18) °С [21] и при охлаждении (8 ÷ 3) °С [22]. В основу синтеза паравольфраматов Gd^{3+} и Lu^{3+} , для которых сведений в литературе к настоящему времени не обнаружено, было положено их осаждение в изомолярной серии: $\text{Me}(\text{NO}_3)_3\text{--Na}_2\text{WO}_4\text{--HNO}_3\text{--H}_2\text{O}$ ($Z = 1,17$ и $C_W = 0,2$ моль/л) при комнатной температуре и при охлаждении в системе $\text{Na}_{10}[\text{W}_{12}\text{O}_{40}(\text{OH})_2]_3\text{--Me}(\text{NO}_3)_3\text{--H}_2\text{O}$ ($C_W = 0,1$ моль/л). В связи с тем, что на процессы поликонденсации в системе $\text{H}^+\text{--WO}_4^{2-}\text{--H}_2\text{O}$ оказывают первостепенное влияние рН (кислотность $Z = [\text{H}^+]/[\text{WO}_4^{2-}]$) и концентрация ионов WO_4^{2-} , то для нахождения исходных соотношений, при которых в системах

$\text{Me}(\text{NO}_3)_3\text{--Na}_2\text{WO}_4\text{--HNO}_3\text{--H}_2\text{O}$ образуются гидроксо- и средние паравольфраматы гадолиния и лютеция, кислоту вводили постепенно до значения pH 5,8–6,0 в диапазоне $\text{Me}^{3+} : \text{WO}_4^{2-} = 1 : 12\text{--}3 : 1$ и выдерживали образующиеся гетерогенные смеси до состояния равновесия в течение семи суток. В серии с паравольфраматом натрия согласно методической рекомендации [22] при температуре синтеза $(8 \div 3)^\circ\text{C}$ исходное соотношение $\text{Me}^{3+} : [\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}]^{10-}$ составляло 3,3 : 1, являющееся стехиометрическим, и при котором ожидалось образование среднего паравольфрамата гадолиния и лютеция.

Обсуждение результатов. Как и предполагалось, в условиях эксперимента при комнатной температуре в изомолярной серии $\text{Me}(\text{NO}_3)_3\text{--Na}_2\text{WO}_4\text{--HNO}_3\text{--H}_2\text{O}$ при $Z = 1,17$ и $C_W = 0,2$ моль/л состав осадков при исходных соотношениях $\text{Me}^{3+} : \text{WO}_4^{2-} = 1 : 3,6 - 1 : 4$ соответствует среднему паравольфрамату гадолиния и лютеция, образующихся вблизи точки эквивалентности по уравнению:

Полученные результаты согласуются с литературными данными по синтезу такого состава солей для индия, скандия и иттрия [20].

Для $\text{Gd}_{10}[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}]_3 \cdot 90\text{H}_2\text{O}$:

Найдено, %: Gd – 13,19; W – 55,51; H_2O – 14,0.

Вычислено, %: Gd – 13,29; W – 55,93; H_2O – 14,15.

Для $\text{Lu}_{10}[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}]_3 \cdot 93\text{H}_2\text{O}$:

Найдено, %: Lu – 14,37; W – 54,53; H_2O – 14,22.

Вычислено, %: Lu – 14,50; W – 54,86; H_2O – 14,32.

В избытке катиона при $\text{Me}^{3+} : \text{WO}_4^{2-} = 3 : 1$ состав осадка с лютецием соответствует гидроксопаравольфрамату, как и для легкогидролизующихся катионов скандия, иттрия и индия [20] согласно уравнения:

Для $(\text{Lu}_2\text{OH})_2[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}] \cdot 30\text{H}_2\text{O}$:

Найдено, %: Lu – 16,80; W – 52,95; H_2O – 13,05.

Вычислено, %: Lu – 16,92; W – 53,34; H_2O – 13,49.

В серии с гадолинием такой состав не был обнаружен.

Полученные при комнатной температуре средние и гидроксо-паравольфраматы гадолиния и лютеция (f-элементы) по данным рентгенофазового анализа представляют собой рентгеноаморфные порошки. Имеющиеся на рентгенограммах слабовыраженные рефлексы указывают на мелкокристаллическую структуру синтезированных соединений.

В связи с изучением влияния температуры на состав и с целью получения более крупных частиц паравольфраматов была понижена температура их синтеза от комнатной $(25 \div 18)^\circ\text{C}$ до $(8 \div 3)^\circ\text{C}$ [22].

Для дальнейших исследований термоаналитических свойств паравольфраматов трехзарядных катионов по выбранной методике были синтезированы также средние паравольфраматы индия (p-элемент), скандия и иттрия (d-элементы).

Мольное соотношение оксидов в осадке по данным химического анализа (табл. 1) указывает на образование при стехиометрическом соотношении исходных компонентов среднего паравольфрамата для всех осаждаемых катионов.

Таблица 1

Результаты химического анализа осадков системы
 $\text{Me}(\text{NO}_3)_3\text{-Na}_{10}[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}]\text{-H}_2\text{O}$; $t = (8 \div 3)^\circ\text{C}$.

$\text{Me}^{3+} : [\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}]^{10-}$ 3,3 : 1 Химическая формула	Состав осадков, масс. %				Мольное отношение в осадке $\text{Me}_2\text{O}_3 : \text{WO}_3 : \text{H}_2\text{O}$
	Me_2O_3	WO_3	H_2O	$\Sigma\%$	
$\text{In}_{10}[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}]_3 \cdot 84 \text{H}_2\text{O}$	12,25	73,68	13,54	99,47	1 : 7,20 : 17,45
$\text{Sc}_{10}[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}]_3 \cdot 82 \text{H}_2\text{O}$	6,50	78,66	14,43	99,59	1 : 7,20 : 17,00
$\text{Y}_{10}[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}]_3 \cdot 87 \text{H}_2\text{O}$	10,06	74,60	14,50	99,16	1 : 7,20 : 18,03
$\text{Gd}_{10}[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}]_3 \cdot 81 \text{H}_2\text{O}$	15,40	70,93	12,88	99,20	1 : 7,20 : 16,84
$\text{Lu}_{10}[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}]_3 \cdot 84 \text{H}_2\text{O}$	16,58	69,55	13,06	99,20	1 : 7,20 : 17,42

Гидроксопаравольфраматы в условиях низкой температуры ни при каких соотношениях не осаждаются. Наблюдаемые закономерности, по-видимому, связаны с понижением степени гидролиза катионов выделенных солей, что приводит к более стабильному образованию средних паравольфраматов.

Интенсивные рефлексы на дифрактограммах синтезированных паравольфраматов подтверждают образование при низкой температуре более крупных кристаллов, что облегчает их идентификацию методами РСМА и ИК-спектроскопии.

Рентгеноспектральный микроанализ паравольфраматов лютеция и гадолиния. Для кристаллического паравольфрамата лютеция состава $\text{Lu}_{10}[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}]_3 \cdot 84 \text{H}_2\text{O}$ анализ проводили на участках, выделенных на рисунке 1. Полученные атомные массовые доли элементов свидетельствуют о сохранении в каждой точке исследуемых образцов мольного соотношения $\text{Lu} : \text{W} = 1 : 3,6$ согласно формулы. На микрофотографиях поверхности этой соли в характеристическом рентгеновском излучении отсутствуют зоны с различной морфологией поверхности и наблюдается равномерное распределение элементов по поверхности без сегрегаций и ликваций, что подтверждает однофазность продукта (рис. 2).

Рис. 1. Поверхность порошка $\text{Lu}_{10}[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}]_3 \cdot 84 \text{H}_2\text{O}$ с указанием участков дискретных точек и результаты РСМА для них

Рис. 2. Изображение поверхности порошка $\text{Lu}_{10}[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}]_3 \cdot 84 \text{H}_2\text{O}$ в характеристическом рентгеновском излучении: O k_α – (в), W k_α – (г), Lu l_α – (д). Масштаб указан на рисунке (а)

Результаты РСМА гидроксопаравольфрамата лютетия и паравольфрамата гадолиния согласуются с результатами химического анализа (таблица 2).

Таблица 2

Атомные проценты Me и W в дискретных точках паравольфраматов

Химическая формула	W, ат.%		
	Me	W	O
$(\text{Lu}_2\text{OH})_2[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}] \cdot 30\text{H}_2\text{O}$	7	21	66
$\text{Gd}_{10}[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}]_3 \cdot 81 \text{H}_2\text{O}$	5	18	70

ИК-спектры. Идентификацию паравольфрамат-аниона в синтезированных солях индия, скандия, иттрия, лютетия и гадолиния проводили по данным ИК-спектров, записанных в области частот $400\text{--}3600 \text{ см}^{-1}$ (рис. 3 и табл. 3), и сравнивали их со спектром-аналогом $\text{Na}_{10}[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}] \cdot 28\text{H}_2\text{O}$, а также с ИК-спектрами кристаллогидратов паравольфраматов некоторых p- и d- элементов [21].

На имеющихся характеристичных для паравольфрамат-анионов полос поглощения можно наблюдать его присутствие в исследуемых соединениях. Форма ИК-спектра также подтверждает нахождение аниона в структуре выбранных для термоаналитических исследований солей. В ИК-спектрах средних паравольфраматов (табл. 3) имеются относящиеся к деформационным колебаниям воды поглощения при $1570\text{--}1630 \text{ см}^{-1}$. В области валентных колебаний наблюдаются наряду с поглощением при 3300 см^{-1} , относящимся к валентному W-OH колебанию, еще две полосы колебаний различного характера воды в интервале $3400\text{--}3600 \text{ см}^{-1}$, представленными в ИК-спектрах широкими с отдельными максимумами линиями, связанных с сильным возмущением водородной связи.

Рис. 3. ИК-спектры паравольфраматов лутеция, гадолиния и натрия

 Рис. 4. Дериватограмма $(\text{Lu}_2\text{OH})_2[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}] \cdot 30\text{H}_2\text{O}$

Для гидроксопаравольфраматов исследуемых солей характерно присутствие в ИК-спектрах наряду с указанными еще одной небольшой по интенсивности полосы при 1060 см^{-1} (для In и Lu); при 1050 см^{-1} (для Y) и при 930 см^{-1} (для Sc). Эти полосы относятся к деформационным колебаниям Me-OH мостиковой группы и подтверждают координацию OH-групп у катиона.

 Таблица 3
 Волновые числа (см^{-1}) максимумов основных полос поглощений паравольфраматов состава $\text{Me}_{10}[\text{W}_{12}\text{O}_{40}(\text{OH})_2]_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$

Отнесение частот	In ³⁺	Sc ³⁺	Y ³⁺	Gd ³⁺	Lu ³⁺	Na ⁺
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7
Деформационные колебания $\delta \text{W-O-W}$	350	350	350	350	350	350
	–	–	–	–	–	400
	420	420	420	420	420	430
	470	470	470	470	470	–

Продолжение табл. 3

1	2	3	4	5	6	7
Валентные колебания ν W-O-W	510	515	520	529	529	540
	620	630	620	620	630	620
	700	700	705	700	700	705
	800	770	775	767	767	780
	840	840	835	839	839	835
	885	880	880	870	870	880
Валентные колебания ν W=O	940	940	945	944	944	935
Деформационные колебания δ W-OH	1020	1020	1020	1020	1020	1020
	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Me-O-Me	570	570	580	580	570	-
Деформационные колебания δ H ₂ O	1580	1570	1580	1580	1570	1620
	1620	1625	1630	1626	1620	1630
Валентные колебания ν H ₂ O	3380	3320	3300	3380	3320	3300
	3500	3450	3420	3500	3450	3600
	3600	3500	3500	3600	3500	

Исследование OH_n -группировок в паравольфраматах Me^{3+} . Характер OH_n -группировок и их место в координации двух типов паравольфраматов исследовали с использованием термогравиметрии, ИК-спектроскопии и метода ПМР.

Проведенные термоаналитические исследования средних и гидроксопаравольфраматов показали (рис. 4, табл. 4), что их дегидратация протекает ступенчато, о чем свидетельствует наличие сопряженных минимумов на кривых ДТА и ДТГ (рис. 4).

Таблица 4

Результаты термоаналитических исследований процессов дегидратации паравольфраматов Me^{3+}

Соединение	Интервал дегидратации t °C	Потеря массы по стадиям	
		моль H ₂ O	моль %H ₂ O
$\text{In}_{10}[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}]_3 \cdot 84\text{H}_2\text{O}$	20–220	78	89,1
	220–460	9	10,9
$\text{Sc}_{10}[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}]_3 \cdot 82\text{H}_2\text{O}$	20–220	73	86
	220–320	8	9
$\text{Y}_{10}[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}]_3 \cdot 87\text{H}_2\text{O}$	320–460	4	5
	20–200	83	92,5
$\text{Gd}_{10}[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}]_3 \cdot 81\text{H}_2\text{O}$	200–400	7	7,5
	20–210	78	92,4
$\text{Lu}_{10}[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}]_3 \cdot 84\text{H}_2\text{O}$	210–420	6	7,6
	20–210	79	90,5
$(\text{In}_2\text{OH})_2[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}] \cdot 27\text{H}_2\text{O}$	210–460	8	9,5
	20–220	26	89,7
$(\text{Sc}_2\text{OH})_2[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}] \cdot 32\text{H}_2\text{O}$	220–460	3	10,3
	20–200	29	85,3
$(\text{Y}_2\text{OH})_2[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}] \cdot 32\text{H}_2\text{O}$	200–460	5	14,7
	20–180	26	76,5
$(\text{Lu}_2\text{OH})_2[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}] \cdot 30\text{H}_2\text{O}$	180–400	8	23,5
	20–200	26	81
	200–280	3	9
	280–420	3	10

Для всех средних паравольфраматов основная потеря массы происходит в интервале температур от 20 до 230 °С, что соответствует потере примерно от 80 до 90 мол% воды (табл. 4). Достаточно большой интервал потери воды и большое количество удаляющейся воды в процессе дегидратации, скорее всего, не дает возможности отнести ее к одному типу. По всей видимости, наряду с адсорбированной и межслоевой водой удаляется и кристаллогидратная. Расчеты по отдельным стадиям позволяют предполагать, что удаление ОН-групп, входящих в паравольфрамат-анион, идет параллельно с удалением молекул воды, являющихся по своей природе координационными, частично замещающими кислород в катионных и анионных полиэдрах. Не исключается возможность образования такой водой мостиков между катионом и анионом за счет водородной связи. Для гидроксопаравольфраматов можно также предположить, что на первой стадии дегидратации удаляется не только адсорбированная и кристаллогидратная вода, но и конституционная в виде ОН-групп, координированных у катиона.

По данным ДТА средних и гидроксопаравольфраматов можно расположить их по росту термической устойчивости в ряду от Y, Gd, Lu, Sc, In.

Экзоэффекты на кривых ДТА характеризуют процесс кристаллизации рентгеноаморфных продуктов разложения в виде смеси ортовольфрамата Me(III) и оксида вольфрама (VI). Полная дегидратация паравольфраматов двух составов приводит к разложению соединений, что связано с разрушением паравольфрамат-аниона, который в отсутствие ОН-групп и молекул воды не может существовать.

Обезвоживание образцов при температуре наиболее интенсивного эндоэффекта приводит к исчезновению одной полосы в области деформационного и валентного колебания воды, но с сохранением колебания конституционной воды, относящегося к ОН-группам (табл.3). Повышение температуры до максимальной первого интервала дегидратации приводит к исчезновению полос, относящихся к деформационным колебаниям Me-ОН группировки у гидроксопаравольфраматов, но с сохранением W-ОН колебания при 1020 и 1150 см⁻¹. Это подтверждает предположение об удалении на первой стадии также и конституционной воды в виде ОН-групп, координированных у катиона в солях (Me₂OH)₂[W₁₂O₄₀(OH)₂]_nH₂O. При этом форма спектра не меняется. С дальнейшим повышением температуры происходит изменение формы спектра, относящегося к паравольфрамат-аниону, причем в ИК-спектрах сохраняется одно деформационное колебание воды и два в области валентных колебаний воды до исчезновения полос при 1020 и 1150 см⁻¹ (W-ОН колебание), что предполагает одновременное удаление кристаллогидратной воды и в виде ОН-групп аниона. Более точные сведения по этому вопросу были получены методом ПМР

Спектры ПМР гидратов паравольфраматов двух составов представлены дублетными линиями молекул воды, в центральной части которых имеются более узкие компоненты, соответствующие группам ОН (рис. 5).

Для паравольфраматов каждого класса форма спектров имеет аналогичный характер. По мере уменьшения количества воды в процессе обезвоживания относительная интенсивность узких линий повышается, а ширина несколько падает. Выделение линий ОН-групп из общего спектра проводили путем построения расчетной линии H₂O в наибольшей мере совпадающей с широкой частью спектра. В результате такого анализа определялось количество ОН-групп в гидратах различной водности [19].

Рис. 5. Спектры ПМР $(\text{Lu}_2\text{OH})_2[\text{W}_{12}\text{O}_{42}(\text{OH})_2] \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (А), $\text{Lu}_{10}[\text{W}_{12}\text{O}_{42}(\text{OH})_2]_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (Б) при 77К : 1 – экспериментальный, 2, 3 – теоретические линии поглощения для H_2O (2) и OH -групп (3)

Из расчетных данных (табл. 5) следует, что в спектрах ПМР средних паравольфраматов состава $\text{Me}_{10}[\text{W}_{12}\text{O}_{40}(\text{OH})_2]_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ наблюдаются узкие линии шириной $1 \div 2$ гаусс. Интегральная интенсивность узких линий в гидратах средней водности, полученных дегидратацией в интервале $t = (120 \div 200)^\circ\text{C}$, соответствуют возможной локализации двух протонов (OH -групп) внутри паравольфрамат-аниона или шести OH -группам по предлагаемой формуле. Меньше шести количество OH -групп найдено в гидратах, полученных дегидратацией при $t > 220^\circ\text{C}$, что подтверждает сделанное методом ДТА и ИКС предположение о термической устойчивости средних паравольфраматов и об удалении при этой температуре OH -групп, входящих в паравольфрамат-анион, совместно с молекулами кристаллогидратной воды. Найденные по второму моменту спектра ПМР воды межпротонное расстояние имеет характерное для кристаллогидратов значение $1,60\text{--}1,65 \text{ \AA}$ [19]. Межпротонное расстояние для OH -групп, рассчитанное по второму моменту узкой линии для солей всех исследуемых катионов имеет близкое значение $2,2 \text{ \AA} \leq R_{\text{H-H}} \leq 2,5 \text{ \AA}$ (табл. 5).

Таблица 5

Результаты анализа спектров ПМР поликристаллических паравольфраматов состава $Me_{10}[W_{12}O_{40}(OH)_2]_3 \cdot nH_2O$, где $Me^{3+} - In, Sc, Y, Gd, Lu$

	t, °C	Второй момент спектра ПМР H_2O , гс ²	R, Å для H_2O	Расчетное кол. OH-групп	Второй момент линии ПМР OH-групп, гс ²	R_{H-H} для OH-групп Å
$In_{10}[W_{12}O_{40}(OH)_2]_3 \cdot 84H_2O$	25					
	140	19,5	1,621	6	1,97	2,33
	200	18,0	0,64	6	1,60	2,46
$Sc_{10}[W_{12}O_{40}(OH)_2]_3 \cdot 82H_2O$	25					
	120	18,4	1,64	6	1,54	2,50
	200	20,2	1,651	6	1,40	2,52
	220	20,2	0,65	3	1,20	2,53
$Y_{10}[W_{12}O_{40}(OH)_2]_3 \cdot 87H_2O$	25					
	120	20,6	1,61	6	2,40	2,30
	140	19,2	1,63	6	2,33	2,31
	180	18,4	1,641	5	2,20	2,33
	220	18,4	0,64	2	1,80	2,41
$Gd_{10}[W_{12}O_{40}(OH)_2]_3 \cdot 81H_2O$	25					
	140	11,6	1,60	6	2,31	2,32
	180	11,4	1,63	6	2,06	2,36
	200	10,8	1,64	6	1,84	2,41
$Lu_{10}[W_{12}O_{40}(OH)_2]_3 \cdot 84H_2O$	25					
	140	21,1	1,60	6	1,84	2,40
	200	18,9	1,63	6	1,74	2,43

Результаты анализа спектров ПМР гидроксопаравольфраматов (табл.6) показывают, что состав их не остается постоянным в процессе дегидратации. Количество OH-групп уменьшается, т.е. происходит постепенное разложение исходного гидрата. В соответствии с предлагаемой формулой $(Me_2OH)_2[W_{12}O_{40}(OH)_2]_3 \cdot nH_2O$ в структуре гидроксопаравольфрамата должно быть два типа гидроксильных групп: две OH-группы, связанные с катионной частью и две OH-группы, входящие в состав паравольфрамат-аниона.

Действительно, из спектров гидратов с $n=14 \div 5$ моль H_2O (рис. 6) следует, что узкая центральная часть является наложением двух линий с шириной $\delta H_1 - 4 \div 5$ гс и $\delta H_2 - 1 \div 2$ гс. Из-за близости параметров этих линий точное разделение центральной части спектра затруднительно. Из сравнения спектров ПМР для двух типов паравольфраматов состава $(Sc_2OH)_2[W_{12}O_{40}(OH)_2]_3 \cdot 5H_2O$ и $Sc_{10}[W_{12}O_{40}(OH)_2]_3 \cdot 14H_2O$ следует, что для соединения с гидроксокатионом ширина линии ПМР внешнесферных OH-групп больше соответствующего параметра внутрианионных гидроксоионов за счет более интенсивного диполь-дипольного взаимодействия с молекулами воды. Расчетные количества OH-групп в гидратах гидроксо-паравольфраматов Sc, In, Y, Lu, полученных обезвоживанием исходных гидратов при $t = 140$ °C, показывают, что число OH-групп в соединениях совпадает с заданным по формуле. С повышением температуры дегидратации до $t = 180$ °C число OH-групп уменьшается и стремится к двум, как в случае со средними паравольфраматами.

Таблица 6

 Результаты анализа спектров ПМР гидроксопаравольфраматов состава
 $(Me_2OH)_2[W_{12}O_{40}(OH)_2] \cdot nH_2O$, где $Me^{3+} - In, Sc, Y, Lu$

Соединение	t, °C	Второй момент спектра ПМР H ₂ O, гс ²	R, Å для H ₂ O	Расчетное кол. OH-групп	Второй момент линии ПМР OH-групп, гс ²	R _{H-H} для OH-групп, Å
$(In_2OH)_2[W_{12}O_{40}(OH)_2] \cdot 27 H_2O$ · 16 H ₂ O · 7 H ₂ O	25	21,3	1,60	4,0	3,20	2,19
	140	19,1	1,62	4,0	2,50	2,28
	180	18,4	1,64	3,5	2,40	2,30
$(Sc_2OH)_2[W_{12}O_{40}(OH)_2] \cdot 32H_2O$ · 11 H ₂ O · 5 H ₂ O	25	24,8	1,56	4,0	4,00	2,11
	140	20,6	1,61	4,0	2,10	2,35
	180	18,4	1,64	3,0	1,50	2,45
$(Y_2OH)_2[W_{12}O_{40}(OH)_2] \cdot 32H_2O$ · 14 H ₂ O · 5,3 H ₂ O	25	23,9	1,57	4,0	1,80	2,41
	140	23,0	1,58	2,2	1,70	2,44
	180	19,9	1,62	2,0	1,61	2,46
$(Lu_2OH)_2[W_{12}O_{40}(OH)_2] \cdot 30H_2O$ · 17 H ₂ O · 8 H ₂ O	25	24,3	1,57	4,5	3,40	2,1
	140	20,6	1,61	4,0	2,41	2,3
	180	19,2	3,0	3,0	1,45	2,5

 Рис. 6. Спектры ПМР $Sc_{10}[H_2W_{12}O_{42}]_3 \cdot n H_2O$ (А), $(Sc_2OH)_2[H_2W_{12}O_{42}] \cdot n H_2O$ (Б) при 77 К:
 1 – экспериментальный, 2,3 – теоретические линии поглощения.

Это указывает на то, что при обезвоживании гидроксопаравольфраматов в интервале $t = 140 \div 180$ °С идет процесс удаления ОН-групп, координированных у катиона, сопровождаемый оксоляцией и с сохранением структуры паравольфрамат-аниона по схеме:

По-видимому, поляризация и диссоциация связи $\text{Me} - \text{OH}$ в подходящих условиях приводит к замене гидроксо-мостиков на кислородные и объясняет процесс оксоляции при дегидратации: $(\text{Me}-\text{OH})^{2+} \dots \text{OH}_2 \rightarrow (\text{Me}-\text{O})^+ \dots \text{NOH}_2^+$. Гидроксильная группа, обладая сильной тенденцией к координации, часто играет роль мостика, связывающего два иона склонных к гидролизу металла $\text{Me}^{2+}(\text{OH})_2\text{Me}^{2+}$. Вследствие гидролиза соединений In , Sc и в меньшей степени Y , Lu в водном растворе вероятно образование прочной тетрамерной группировки $[\text{Me}_4(\text{OH})_2(\text{H}_2\text{O})_n]^{10+}$, наблюдаемой в гидроксопаравольфраматах. Такие тетрамеры на основе гидроксомостиков общей формулы $[\text{Me}_4(\text{OH})_m(\text{H}_2\text{O})_n]^{(12-m)+}$, где $m=4; 6; 8$ и 10 известны в соединениях скандия и должны быть характерны для элементов третьей группы.

Таким образом, структура паравольфраматов элементов III третьей группы (индия, скандия, иттрия, гадолиния и лютеция) состава $\text{Me}_{10}[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}]_3 \cdot n \text{H}_2\text{O}$ устойчива до 200 °С, а состава $(\text{Me}_2 \text{OH})_2[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42}] \cdot n\text{H}_2\text{O}$ – до 180 °С и разрушается при дальнейшем обезвоживании.

Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации 124012400342-7).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Люминесцирующие композиты на основе вольфрамата, фосфата и титаната европия (III) и европия (II) / Н.И. Стебловская, М.В. Белобелецкая, Т.П. Яровая, П.М. Недозоров // Журн. неорг. химии. – 2022. – Т. 67, № 2. – С. 257–264.
2. Two Stable Zn-Cluster-Based Metal–Organic Frameworks with Breathing Behavior: Synthesis, Structure, and Adsorption Properties / L. Kan, J. Cai, Z. W. Jin et al. // Inorg. Chem. – 2019. – Vol. 58. – P. 391–396.
3. Long D.L. Polyoxometalate clusters, nanostructures and materials: From self assembly to designer materials and devices / D.L. Long, E. Burkholder, L. Cronin // Chem. Soc. Rev. – 2007. – Vol. 36, No 1. – P. 105–121.
4. A Modular Programmable Inorganic Cluster Discovery Robot for the Discovery and Synthesis of Polyoxometalates. / Daniel S. Salley, Graham A. Keenan, De-Liang Long et al. // ACS Central Science Received. – 2020. – Vol. 8. – 7 p.
5. Tanuhadi Elias. Aluminum-Substituted Keggin Germanotungstate $[\text{HAlH}_2\text{O})\text{GeW}_{11}\text{O}_{39}]^{4-}$: Synthesis, Characterization, and Antibacterial Activity / Elias Tanuhadi, Nadiia I. Gumerova, Alexander Prado-Roller et al. // Inorg. Chem. – 2021. – V. 60. – P. 28–31.
6. Антимикробное действие полиоксометаллатов на представителей разных групп микроорганизмов / В.В. Игнатъева, Г.М.Розанцев, Н.Ю. Лебедева и др. // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2010. – Т. 14, № 1. – С. 139–142.
7. Окисление пироконденсата и некоторых его непредельных компонентов пероксидом водорода в присутствии полиоксовольфрамата, модифицированного катионами церия / Х. Алимарданов, Н. Гарибов, Э. Мусаева, Н. Дадашева // Нефтехимия. – 2024. – Т. 64, № 1. – С. 42–54.
8. Использование изополи- и гетерополисоединений в качестве модификаторов резистивных композиций на основе рутенитов. / Г. М. Розанцев, Л.В. Заславская, Е.Е. Белоусова и др. // Вестник Донецкого национального университета. Сер. А: Естественные науки. – 2012. – № 1. – С. 132-142.
9. Патент 45722. Лікувальна композиція для купірування вірусного ураження слизової оболонки ротової порожнини. / Р.Е. Хоружая, К.С. Білоусова, С.В. Радіо (Україна). – № u2009005124 от 25.05.2009, МПК А61К35/64 А61К9/14 А61К33/4; Опубл. 25.11.2009, Бюл.№ 22. – 6 с.

10. Мороз Я.А. Синтез и термические свойства тетраметиламмониевых вольфрамфосфатометаллов с некоторыми 3D-элементами. / Я. А. Мороз, Н.С. Лозинский, А.Н. Лопанов // Журн. неорг. химии. – 2022. – Т. 67, № 2. – С. 148–155.
11. Hofmeister Effect in the Keggin-type Polyoxotungstate Series. / S. Yao, C. Falaise, A.A. Ivanov et al. // Inorg. Chem. Front. – 2021. – V. 8, No 1. – P. 12–25.
12. Кузнецов А.А. Структурные особенности протон-связанного димера $[(PTW_6O_{24})_2H_5]^{11-}$ / А.А. Кузнецова, П.А. Абрамов, М.Н. Соколов // Журн. структурной химии. – 2022. – Т. 63, № 9. – С. 979–987.
13. Абрамов П. Кристаллические структуры тетраметиламмонийных солей $[XW_{18}O_{60}]^{9-}$ / П.А. Абрамов // Журн. структурной химии. – 2021. – Т. 62, № 7. – С. 1151–1156.
14. Коростелев П.П. Приготовление растворов для химико-аналитических работ / П.П. Коростелев. – М: Наука, 1964. – 400 с.
15. Шарло Г. Методы аналитической химии. Количественный анализ неорганических соединений / Г. Шарло. – Л: Химия, 1965. – 975 с.
16. Шварценбах Г. Комплексометрическое титрование / Г. Шварценбах, Г. Флашка. – М: Химия, 1970. – 360 с.
17. Плетнев Р.Н. Спектры протонного магнитного резонанса кристаллогидратов / Р.Н. Плетнев // Журн. физической химии. – 1974. – Т. 48, № 11. – С. 1.
18. Ярославцев А.Б. Протонная подвижность в гидратах неорганических кислот и кислых солей / А.Б. Ярославцев, В.Ю. Котов // Известия Академии наук. Серия химическая. – 2002. – № 4. – С. 515–528.
19. Пицюга В.Г. Протонный магнитный резонанс в гидратах молибдатов и вольфраматов / В.Г. Пицюга, Л.Л. Пожарская, М.В. Мохосоев. – Новосибирск: Наука, 1981. – 140 с.
20. Протонная подвижность в вольфрамовых гетерополикислотах 12-го ряда / Т.А. Денисова, О.Н. Леонидов, Л.Г. Максимова, Н.А. Журавлев // Журнал неорганической химии. – 2001. – Т. 46, № 10. – С. 1710–1715.
21. Химизм осаждения Me в системах $Me(NO_3)_3 \cdot Na_2WO_4 \cdot HNO_3 \cdot nH_2O$, где Me^{III} - Al, Ga, In, Sc, Y. / Е.Е. Белоусова, В.И. Кривобок, Г.М. Розанцев, К.Ю. Чотий // Журн. неорганической химии. – 1992. – Т. 37, № 11. – С. 2590–2597.
22. Патент 2 088 531 С 1. Способ получения паравольфраматов элементов III группы / Е.Е. Белоусова, Г.М. Розанцев, В.И. Кривобок. (Российская Федерация). – № 92 92009644 от 27.08.1997; Оpubл. 20.06.2002. Бюл. № 17. – 6 с.

Поступила в редакцию 17.01.2025 г.

PHYSICO-CHEMICAL INVESTIGATION OF THE PROCESSES OF DEHYDRATION AND PARAVOLFRAMATES OF SOME ELEMENTS OF THE THIRD GROUP

E. E. Belousova, E. V. Khomutova, N. V. Yablochkova

Thermogravimetry, PMR, and IR spectroscopy have been used to study the nature of OHn- groupings and their place in the coordination of two types of paravolframates: $Me_{10}[W_{12}O_{40}(OH)_2]_3 \cdot nH_2O$ and $(Me_2OH)_2[W_{12}O_{40}(OH)_2] \cdot nH_2O$, where Me^{3+} is In, Sc, Y, Gd, Lu, the chemical composition of which is determined based on the results of chemical, differential thermal and X-ray phase analysis methods, X-ray spectral microanalysis and IR spectroscopy. Based on the data of a physico-chemical study, the presence of several types of water in the salts has been confirmed; temperature ranges of dehydration and thermal stability have been determined.; The formation of a tetrameric $[Me_4(OH)_2(H_2O)_n]^{10+}$ group in the structure of hydroxoparavolframates, the presence of two types of hydroxyl groups, and the course of the oxolation process with the gradual removal of the OH- groups, coordinated at the cation while preserving the structure of the paravolframate anion $[W_{12}O_{40}(OH)_2]^{10-}$ have been established.

Keywords: physico-chemical study, indium, scandium, yttrium, gadolinium, lutetium paravolframates, dehydration, oxolation, thermal stability.

Белоусова Екатерина Евгеньевна

Кандидат химических наук, доцент;
доцент кафедры неорганической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: kat.belousova.dgu@mail.ru
ORCID: 0009-0003-8434-3288
AuthorID: 1246822

Хомутова Екатерина Валерьевна

Кандидат биологических наук;
и. о. директора ФГБНУ «Институт физико-
органической химии и углехимии
им. Л.М. Литвиненко», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: ek.khomutova75@andex.ru
AuthorID: 902829

Яблочкова Наталья Васильевна

Кандидат химических наук, доцент;
заведующий кафедрой неорганической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет». г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: n.iablochkova@donnu.ru
ORCID: 0009-0007-9813-3782
AuthorID: 1075569

Belousova Ekaterina Evgenievna

Candidate of Chemical Sciences, docent;
Associate Professor of Department of Inorganic
Chemistry, Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

Khomutova Ekaterina Valerievna

Candidate of Biological Sciences;
acting director, L.M. Litvinenko institute of
physical organic and coal chemistry,
Donetsk, DPR, RF.

Yablochkova Natalia Vasilyevna

Candidate of Chemical Sciences, docent ,
Head of the Department of Inorganic Chemistry,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.